

QARIYALARNING YUQUMLI KASALLIKLAR BILAN
KASALLANGANDA UCHRAYDIGAN RUHIY O'ZGARISHLARI

Karimova Maloxatxon

**O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Abu Ali ibn
Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi maxsus fan o'qituvchisi**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va ichki kasalliklardagi somatik holatlarda yordam ko'rsatish, psixoemotsial holat turlari to'grisida to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ruhiy holat, psixiatriya, dispanser, diagnostika, yuqumli, somatik.

Ba'zi somatik va yuqumli kasalliklar, zaharlanishlar, alkogolizm ruhiy o'zgarishlar bilan davom etadi. Somatik kasallikka aloqador ruhiy o'zgarishlar, asosiy kasallikning xarakteriga bog'liq bo'ladi. Bu emotsional alomatlar (depressiya, xavotirlanish, vahimaga tushish, tajanglik, eyforiya bilan o'tadigan nevrozsimon kasalliklar) va es-hushning turli darajada buzilishi (karaxtlik, amensiya, deliriy, sopor, koma) hamda tutqanoq xurujiga o'xshash holatlar namoyon bo'ladi. Bularning kelib chiqishida umumiy somatik kasalliklar, yuqumli kasalliklar va zaharlanishlar muhim ahamiyatga ega. Bunday psixozlar surunkali kasalliklar, yuqumli kasalliklar, zaharlanish, alkogolizm va bemorning jinsi, yoshi, kasallikning og'irlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Klinik manzarasi. Simptomatik psixozlar o'tkir va uzoq muddat davom etadigan turlarga bo'linadi. O'tkir psixozlardan keyin, ko'pincha asoratlar qolmaydi. Uzoq muddatli turida esa sog'ayishdan keyin qoldiqlar – psixoorganik asoratlar qolishi mumkin. O'tkir simptomatik psixozlar qisqa vaqt davom etadi. Bunda astenik buzilishlar (bosh

ogʻrigʻi, lohaslik, harakat bezovtaligi, vahima, ruhiy tushkunlik, uyqu buzilishi, giperesteziya) kuzatiladi. Oʻtkir psixoz bir necha soatdan bir necha kungacha davom etadi va karaxtlik, deliriy, amensiya, oneyroid, tutqanoq alomatlari bilan davom etadi. Oneyroid alomatlarida koʻpincha, koʻrish illuziyasi va gallutsinatsiyasi boʻladi. Bunda katatonik alomatlar boʻlmaydi. Eshitish gallutsinozida tovush taʼsiridan koʻruv, vahimalar paydo boʻlib, bemor oʻzini yoʻqotib qoʻyadi. Bularning taʼsiridan bemorlar oʻziga va atrofdagi kishilarga xavf solishlari mumkin. Oʻtkir psixoz oʻtib ketganidan soʻng serebrasteniya alomati – tez charchash, toliqish, jahl chiqishi, ish qobiliyatining pasayishi, uyquning buzilishi, kayfiyatning yomonlashuvi, giperesteziya belgilari kuzatiladi. Uzoq muddatli simptomatik psixozlar 2 haftadan 2–3 oygacha saqlanib turadi. Oʻtish alomatlari uzoq vaqt davomli astenik holatlar bilan tugaydi yoki psixorganik alomatga oʻtishi mumkin.

Uzoq muddatli simptomatik psixozlarning quyidagi turlari bor:

1. Depressiyalar – kechqurunlari kuchayadi, astenik holat bilan birga davom etadi. Bemorda koʻpincha, kechqurun va tunda qisqa muddatli deliriy holatlari paydo boʻladi.

2. Depressiv vasvasa holatlari, bemorlarni kuchli vahima, qoʻrquv bosadi. Bundan tashqari, ayblash, taʼna qilish, vasvasa gʻoyalari, illuziya va eshitish gallutsinatsiyasi boʻlib turadi.

3. Gallutsinator-paranoid holatlar. Bunda taʼqib qilish, vasvasa, eshitish gallutsinatsiyasi va illuziyalari, atrofdagi kishilarni yolgʻon bilish bilan boradigan oʻtkir paranoid holatlar boʻladi. Bular apatik stupor (qimirlamay qolish, hamma narsalarga befarq qarash) bilan almashinib turadi. Agar bemor oʻz turish joyini oʻzgartirsa, bu buzilishlar oʻtib ketadi.

4. Maniakal holatlar – bu oʻzgarishlar harakatsiz maniya, eyforiya va astenik buzilishlar bilan birga namoyon boʻladi. Maniakal holatlar avj olganda, soxta paralitik alomatlar paydo boʻladi. Bulardan tashqari, Korsakov alomati va konfabuloz holatlari kuzatiladi. Korsakov alomati oʻtganidan soʻng bemor xotirasi tiklanadi.

5. Konfabuloz holatdabemor xotirasi va es-hushi joyida bo‘ladi. Bu holat birdan boshlanib, birdan tugaydi. Bemorlar haqiqatda bo‘lmagan voqea va hodisalar haqida gapiradilar. Bu holat tugaganidan so‘ng bemorlar o‘zlariga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘ladilar. Uzoq vaqtga cho‘zilgan psixozlardan keyin asteniya holati paydo bo‘ladi. Og‘ir yuqumli kasalliklardan va zaharlanishlardan, moddalar almashinuvi buzilishi bilan o‘tadigan somatik bemorlarda psixooorganik alomatlar paydo bo‘ladi. Bu alomatlar har xil astenik eyforiya, apatiya tariqasida namoyon bo‘ladi. Yurak kasali bilan og‘rigan bemorlarda ularning kayfiyati buzilib, xavotirlik, besaranjomlik, vahima hissi paydo bo‘ladi. Bemorning eshushi buzilib, gallutsinatsiyalar bo‘lib turadi. Bemorning ahvoli yaxshilanishi bilan bu holatlar yo‘qoladi. Revmatizm bilan og‘rigan bemorlarda esa asab-ruhiy sohasida o‘zgarishlar kuzatiladi. Bunday bemor tajang, sabrsiz, salga yig‘layveradi, uyquasi buzilib turadi, es-hushi aynib, tez-tez gallutsinatsiyalar bo‘lib turadi. Xavfli o‘smalar bilan og‘rigan bemorlarda amentiv holatlar yoki deliriy paydo bo‘ladi. Bu holat ko‘pincha bemor holdan ketgan paytlarda, kasallik og‘irlashgan vaqtlarda namoyon bo‘ladi. Me‘da-ichak yo‘li kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarda esa tez charchash, uyquchanlik, tajanglik, lanjlik qayd qilinadi. Gijja invaziyasida, ko‘pincha bolalarda tutqanoq xurujlari, es-hushning vaqt-vaqti bilan aynib turishi, o‘zidan ketib qolish holatlari kuzatiladi. Depressiya holatlari ko‘pincha surunkali somatik kasalliklarda uchraydi. Bunda bemorda suisidal (o‘zini o‘zi o‘ldirish) harakatlari paydo bo‘ladi. Yuqumli kasalliklar (tif, bezgak, zotiljam) bemorlarda ruhiy o‘zgarishlar bilan davom etadi. Bunda deliriy holati paydo bo‘ladi, bemorning es-hushi aynib, vaqtni bilmaydi, lekin o‘zining kimligini biladi. Bemorda ko‘ruv gallutsinatsiyasi va illuziyasi paydo bo‘ladi. Bemorning ko‘ziga har xil vahimali narsalar ko‘rinadi. O‘tkir yuqumli kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarning es-hushi aynib, illuziya, gallutsinatsiya va alahsirash, har xil gaplar aytish bilan davom etadigan amentiv holat (esning birdan kirarlichiqarli bo‘lib qolishi) boshlanishi mumkin. Bunda bemor o‘zining qayerdaligini, ismi va familiyasini ham aytib bera olmaydi. Davosi. Birinchi simptomatik psixozning sababi bo‘lgan asosiy somatik kasallikni

davolash zarur. O‘tkir simptomatik psixozlar somatik shifoxonada psixiatr kuzatuvi ostida davolanishi kerak. Bemorni boshqalardan ajratib qo‘yish, nazorat qilib turish zarur. Uzoq vaqt cho‘ziladigan psixozlar esa ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanishi lozim. O‘tkir simptomatik psixozlarda neyroleptiklar – aminazin, kofein, kordiamin bilan birga harakat qo‘zg‘alishlarida diazepam, leponeks buyuriladi. Bemorlarga quvvatga kirgizuvchi dorilar – 40 % li glukoza, askorbin kislotasi, nikotin kislotasi, magneziy sulfat, natriy xlor tomir ichiga yuboriladi. Delirioz, amentiv, gallutsinator paranoidlarida aminazinni kuniga 300 400 mg gacha berish zarur. Depressiv holatlarda amitriptillin, harakatsiz o‘tadigan depressiyada melipramin buyuriladi. Uzoq vaqt cho‘ziladigan simptomatik psixozlarda frenolon, melliril, teralin, bular kor qilmasa, aminazin, galaperidol tavsiya etiladi. Hamma psixotrop dorilar oz-ozdan berilib, keyin astasekinlik bilan dozasi oshirib boriladi. Nazorat savollari:

Tayanch so‘z iboralari:

1. Somatik va yuqumli kasalliklarga qanday ruhiy o‘zgarishlar kiradi?
2. O‘tkir psixozlardan keyin asoratlar qoladimi?
3. Uzoq muddatli simptomatik psixozlarning qanday turlari bor?
4. Uzoq vaqtga cho‘zilgan psixozlardan keyin qanday holati paydo bo‘ladi?
5. Depressiya holatlari qanday kasalliklarda uchraydi?
6. Somatik va yuqumli kasalliklarga ruhiy o‘zgarishlar bor bemorlarni qanday davolaydi?

1. Somatik kasalliklar - Ichki kasalliklarda
2. Delirioz - Bemorning ko‘ziga vahimali manzaralar ko‘rinadi, atrofdagi narsalarni tanimaydi
3. Amentiv - bemor atrofdagi vaziyatni mutlaqo anglamaydi, o‘zining kimligini bilmaydi Suisidal - o‘zini o‘zi o‘ldirish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SHodmonov X.Q., Eshmuradova X.SH., Tursunov O.T. “Asab va ruhiy kasalliklar”. Toshkent, “O‘qituvchi” nashriyoti, 2016 yil.
2. Raximberdiyeva G. “Asab kasalliklarida hamshiralik ishi”. Toshkent, “Voris-nashriyot”, 2014 yil.
3. Spravochnik Vidal. Moskva, “Astrofarmservis”, 2008 yil.
4. Verner D. “Hammabop tibbiyot qo‘llanmasi” Toshkent, “G‘afur G‘ulom” nashriyoti, 2006 yil.
5. “JICA” , “Uchebnaya programma i rukovodstvo po prepodavaniyu”. Tashkent, 2007 god.

Internet saytlari:

www.med.uz.

www.medical.ru.

www.minzdrav.uz.

www.tma.uz.

www.ziyonet.uz.

www.wikipedia.uz.